

Oʻrta Osiyodagi ekologik vaziyat

Allamurodova Maqsuda Ravshan qizi

52 umumiy oʻrta talim maktabi Geografiya oʻqituvchisi

Annotatsiya: Oʻrta Osiyo — juda katta Yevrosiyo materigining deyarli oʻrta qismida joylashgan, suvlari tashqariga chiqib ketmaydigan berk tabiiy geografik oʻlka. Shu bilan birga sharq va janub tomonlardan baland togʻlar bilan oʻralganligi sababli havoga chiqarilgan ifloslovchi moddalar ham tashqariga chiqib keta olmaydi. Binobarin, Oʻrta Osiyo ekologik jihatdan ham noqulay, berk oʻlka hisoblanadi. Maqolada Oʻrta Osiyodagi ekologik vaziyatlar haqida keng yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Oʻrta Osiyo, vaziyatlar, ekologik, tabiat, atmosfera, aholi.

Аннотация: Центральная Азия представляет собой не имеющий выхода к морю природно-географический регион, расположенный практически в центре огромного Евразийского континента. В то же время из-за того, что он окружен высокими горами с восточной и южной сторон, выбрасываемые в воздух загрязняющие вещества не могут уйти наружу. Поэтому Центральная Азия – экологически неблагоприятная и закрытая страна. В статье освещается экологическая ситуация в Центральной Азии.

Ключевые слова: Центральная Азия, ситуации, экология, природа, атмосфера, население.

Abstract: Central Asia is a landlocked natural geographical region located almost in the middle of the huge Eurasian continent. At the same time, due to the fact that it is surrounded by high mountains from the east and south sides, pollutants released into the air cannot escape. Therefore, Central Asia is an ecologically unfavorable and closed country. The article covers the ecological situation in Central Asia.

Key words: Central Asia, situations, ecological, nature, atmosphere, population.

O‘rta Osiyoda juda qadimdan obikor dehqonchilikning rivojlanganligi cho‘llardagi vohalar atrofida (ayrim vohalarda ham) tuproqlarni sho‘r bosishiga, sho‘r ko‘llarning vujudga kelishiga sabab bo‘lgan. Chorvachilikda yaylovlardan tartibsiz foydalanish oqibatida qumli cho‘llar maydoni kengaygan. Cho‘llarda uchrab turadigan qadimgi shaharlarning qoldiqlari qadimda vohalar inson xo‘jaligi ta’sirida cho‘llarga aylanganini bildiradi. Hozirgi vaqtda O‘rta Osiyo hududida yirik neft, gaz, temir rudasi, rangli metall konlarining ishga tushirilganligi ham bu yerlarda buzilgan yerlarning kengayishiga sabab bo‘lmoqda.

Yaqin o‘tmishda O‘rta Osiyoda paxta yakka hokimligi davrida yerga bir xil ekin — paxta ekilaverishi va qishloq xo‘jaligida turli xil kimyoviy zaharlar — gerbetsid, pestitsid va defoliantlarning ko‘plab ishlatilishi oqibatida aholining sog‘lig‘iga zarar yetdi — sariq, kamqonlik kasalliklari juda ko‘paydi. O‘rta Osiyodagi respublikalar mustaqillikka erishgandan so‘ng paxta yakka hokimligi tugatildi, havo, tuproq ancha tozalandi.

Oʻrta Osiyoda suv tanqisligi ham mavjud. Ayniqsa, Oʻzbekiston, Turkmaniston, Qozogʻistonda bu muammo keskin tus olgan. Shuning uchun suvni ifloslanishdan muhofaza qilish, undan tejab foydalanish eng muhim vazifalardan biridir. Suvdan unumli foydalanish uchun daryolarga suv omborlari qurilgan, sugʻorish kanallari qazilgan.

Oʻrta Osiyo oʻlkasi uchun Orol dengizining qurib bora- yotgani bir fojia boʻldi. Amudaryo va Sirdaryo suvi yangi yerlarni sugʻorishga koʻplab olinganligi sababli XX asrning 70-yillaridan boshlab Orol sathi pasaydi, maydoni kichraydi. 2010-yilga kelib, dengiz 3 ta kichik koʻlga aylanib qoldi. Suvi qurigan yerlar shoʻrxok va qumli choʻl yerlarga aylandi. Bu yerdan shamol shoʻr, chang va qumlarni uchirib, yuzlab km masofadagi yerlarga olib boradigan boʻldi. Hozirgi vaqtda Orol va Orolboʻyini, u yerlardagi aholining ekologik sharoitini yaxshilash ishlari olib borilmoqda.

Oʻrta Osiyo tabiiy geografik va ekologik jihatidan bir butun tabiiy oʻlka boʻlganligi bu hududdagi davlatlarning tabiatdan oʻzaro kelishib, hamkorlikda foydalanishlarini, tabiatni, ekologik muhitni muhofaza qilishlarini talab qiladi.

Oʻrta Osiyoda XIX asr oxiri hamda XX asrning birinchi yarmida hayvonlar rejasiz va shafqatsiz ov qilinishi natijasida ularning bir qancha turlari yoʻqolib ketishi xavfi tugʻildi. Choʻllardagi saksovul, yulgʻun oʻtin qilib yoqilishi natijasida bu oʻsimliklar kamayib, toʻzima qumlar koʻpaydi. Togʻlar yonbagʻridagi archa va boshqa daraxtlar koʻplab kesilib, bu yerlarda tuproq yuvilishi kuchaydi.

Oʻrta Osiyoda tabiatni, uning boyliklarini, noyob tabiat obyektlarini, oʻsimlik hamda hayvonlarning yoʻqolib borayotgan turlarini saqlab qolish maqsadida XX

asrning 2-yarmidan boshlab qo‘riqxonalar, milliy bog‘ va buyurtmaxonalar tashkil etildi.

O‘zbekiston ekologiyasini yaxshilash uchun, mamlakatimizdagi iqtisodiy ahvolni yaxshilash, ekologik tanazzulning oldini olish uchun xalqimiz orasida qadimda ma‘lum bo‘lgan ekologik madaniyatni tiklashimiz, tarixni yaxshilab o‘rganishimiz hamda undan hozirgi sharoitda foydalanish imkoniyatlarini qidirib topishimiz kerak.

Inson faoliyati ta‘sirida biosferaning o‘zgarishi juda tezlik bilan bormoqda. Insoniyatning tabiiy jarayonlarga ana shunday ta‘sirida yoki munosabatda bo‘lishi natijasida XX asr o‘rtalarida ekologik muammolar juda avj olib ketdi. Ekologik muammo deganda insonning tabiatga ko‘rsatayotgan ta‘siri bilan bog‘liq.

Inson sivilizasiyasining rivojlanishi va uning tabiat bag‘riga tobora chuqurroq kirib borish oqibatida ahvol tubdan o‘zgardi. Bugungi kunda ibtidoiy sof tabiat haqida gapirmasa ham bo‘ladi. Chunki yer yuzidagi o‘rmonlar qirildi, katta – katta hududlar dehqonchilik qilish maqsadida o‘zlashtirildi, dorilar bilan o‘g‘tlandi, har xil chiqindi hamda gazlar bilan toza havo va tabiat ifloslandi. Bundan tashqari tabiatda toshqinlar, o‘rmon yoginlari, chang bo‘ronlari va boshqa tabiiy jarayonlar yuz beradi. Bularning barchasi tabiatning tabiiy muvozanatiga putur yetkazadi. Dunyo bo‘yicha kuzatiladigan tabiiy, antropogen yoki sof antropogen hodisalar umumbashariy muammolar deb qaraladi. Ana shunday ekologik muammolarga ba‘zi bir misollarni keltirib o‘tamiz:

1. "Atmosferaning dimiqishi" hodisasi.
2. "Ozon qatlaminin siyraklanishi" hodisasi.

3. "Chuchuk suv" muammosi .
4. "Tirik tabiatdagi o'simlik va hayvon turlari sonining qisqarishi" muammosi.
5. "Pestisetlardan foydalanish" muammosi.

Mintaqaviy ekologik muammolar. Yer yuzasining muayan mintaqasi o'ziga xos tabiiy iqlim, ijtimoiy – ekologik, etnogirafik xususiyatlari uni tabiat bilan inson o'rtasidagi o'zaro aloqa munosabatlari harakterini belgilab beradi.

O'zbekistondagi ekologik muammolar

Bugungi kunda mustaqil o'zbekiston yirik sanoat va agrar mintaq bo'lib, kelajakda dunyoga yuz tutgan mashina sozlik, energetika, kimyo, oziq – ovqat sanoati, transport majmuini yanada rivojlantirish ko'zda tutulgan. Bunday ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi Respublikada ijtimoiy – ekotizmlarning holatiga muayan darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Respublikada keskin bo'lib turgan ekologik va tabiatni muhofaza qilishga oid muammolar quyidagilar:

1. Yirik hududiy – sanoat majmualari joylashgan rayonlarda ya`ni Angren-Olmaliq Chirchiqlarda, Farg'ona-Marg'ilonda, Navoiy va boshqa rayonlardagi tabiatni muhofaza qilish muammolari. Bu rayonlarda ijtimoiy-ekotizm holati yaxshi emas. Chunki sanoat markazlarida chiqayotgan turli-xil gazlar va chiqindilar atrof-muhitni ekologik holatini buzulishiga olib kelmoqda.

2. Agrosanoat majmuidagi ekologik muammolar.
3. Tabiatdagi suvlarning sanoat chiqindilari pestisedlar va mineral o'g'itlar bilan ifloslanishi ham muammolardan biridir.
4. O'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va qayta tiklash muammolari, qo`riqxonalar va milliy bog`lar tarmog`ini kengaytirish.

O'zbekistonda ekologik vaziyatni yaxshilash yo'llari

O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish borasidagi asosiy strategik maqsadlar quyidagilar hisoblanadi:

Aholining sihat-salomatligi uchun qulay sharoit yaratish, beosferaviy muvozanatni saqlash; O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish samaradorligi va barqarorligini ko`zlagan holda tabiiy resurslardan foydalanish qayta tiklanadigan tabiiy resurslar ishlab chiqarish va iste`mol jarayonlarining muvoznatini saqlash tiklanmaydigan resurslarni ishlab chiqarish, chiqindilardan oqilona foydalanish; regional va lokal darajalarda tabiatni qayta tiklanish hususiyatini tiklash; tabiatning daslabki turlari va ularning genofondini landshaftlarning xilma – xiligini saqlash.

Vujudga kelgan Orol dengizi muammosi bilan bog`liq halokatli ekologik – iqtisodiy va ijtimoiy ahvolni yaxshilash, Orol dengizini saqlab qolish maqsadida aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta`minlash. Orol bo`yi aholisini normal sanitar sharoitlar va ozuqa bilan ta`minlash uchun Markaziy osiyo davlatlari bilan birgalikda qisqa vaqt ichida yagona suv xo`jaligi siyosatini ishlab chiqish hamda har-bir Respublikaning Orol dengiziga quya oladigan suvi, ya`ni Orol bo`yidagi barcha tabiiy ko'llarni saqlab qolish kabi ishlar rejalashtirilgan.

Atmosfera havosini muhofaza qilishning asosiy yo’nalishi shahar va aholi yashaydigan punktlarda atmosfera havosining sifatini yaxshilash, keyinchalik sanitar-gigienik qoidalarga rioya qilish buning uchun Respublikamizning barcha hududlarida chiqindilarni kamaytirish, kam chiqindili texnologiyalarni yaratish, chang to’plovchi va tozalovchi yangi qurilmalarni yaratish va ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish eskirgan qurilmalarni yaxshilash bilan almashtirish va boshqalar. Orol dengizining qurishi iqlim o’zgarishiga ham sababchi bo’ldi. Qurg’oqchilik tufayli iqlimning keskin kontinentalligi ortib ketdi. Dengiz va quruqlik o’rtasidagi haroratning o’zgarishi, shamol tezligining ortishi, suvning to’lqinlanish hodisasini kuchaytirishiga olib keldi.

Sut emizuvchi hayvonlar va qushlar kamayib ketdi. Qurigan maydonlar xavfli kasalliklarni tarqatuvchi kemiruvchi bilan to’lib bormoqda. Orol bo’yining sanitar-epidemiologik ahvoli nihoyatda og’irlashmoqda. Agar zudlik bilan tabiatda vujudga kelayotgan muammolar hal qilinmasa insoniyat va butun mavjudodning hayoti xavf ostida qoladi. Biz tabiatga qarammiz, biz tabiatsiz yashay olmaymiz, shunday ekan biz barchamiz tabiatni asrab avaylashimiz, uning har-bir qarich yerini ko’z qorachig`iday asrashimiz, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanishimiz, har-bir tomchi suvni tejab ishlatishimiz, tabiat haqida doimo g’amxo’rlik qilishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. L.A.Alibekov “O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi”. S.: “SamDU”, 2006.
2. L.A.Alibekov, Nishonov. S.A “Tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan ratsional foydalanish”. Toshkent. “O’qituvchi” 1983 yil.

3. P.Baratov *“O‘zbekiston tabiiy geografiyasi”*. T.: *“O‘qituvchi”*, 1996.
4. P.Baratov, M.Mamatqulov *“O‘zbekiston tabiiy geografiyasi”*. T.: *“O‘qituvchi”*, 2000.
5. P.Baratov *“O‘zbekiston tabiiy geografiyasini 7-sinf”*. T.: *“O‘qituvchi”*, 1996.
6. P.G‘ulomov, A.Vahobov, A.Xasanov, *“O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi”*. T.: *“Mehnat”*, 1995.
7. V.Kalonov, A.Hayitov, L.Erxanov *“O‘zbekiston geografiyasini maktabda o‘qitish”*. *“Qarshi”*. 2000.
8. V.A.Mayiseyev *“Turkistonning yovvoyi tabiati”* Toshkent *“Sharq”* 1996y.
9. V.I.Ratseka *“Zopovedniki territorii Uzbekistana”* Toshkent *“O‘zbekiston”*. 1980 yil
10. O.Mo‘minov, L.Baratov *“O‘zbekiston tabiiy geografiyasi 7-sinf”* . T.: *“Mehnat”*, 2002.
11. V.A.Maiseyev, D.Yu.Kashkaryov, *“O‘zbekistonning hayvonot dunyosi”*. T... O‘qituvchi 1990 y.